

MENTAL ARIFMETIKANING FOYDALI XUSUSIYATLARI

Ergasheva Nasiba Ne'matulla qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: maqolada mental arifmetika haqida va uning foydali xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Ota-onalarga bu borada tavsiyalar berilgan. Bolalarni aqliy hamda nutqiy rivojlanishida mental arifmetikaning ahamiyatli ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: mental arifmetikasi, ijodiy fikrlash, chap va o'ng yarim sharlar, mayda matorika, diqqatni jamlash.

Mental arifmetikasi –bu yuqori sifatli dastur bo'lib, matematik amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o'rgatadi. Mental arifmetika dasturi farzandingizga quyidagi malakalarni rivojlantirishga yordam beradi.

- Diqqatni jamlash;
- Mantiq;
- Tasavvur qilish;
- Analitik fikrlash;
- Ijodiy fikrlash;

Ushbu dastur bo'yicha bo'yicha ta'lim olayotgan bolalar nafaqat matematikadan balki boshqa fan sohalarida ham muvaffaqiyatga erisha oladilar. Bu yerda ular o'ziga ishonuvchanlikka va qiyinchilikni yenga olishga ega bo'ladi. Bolalarni hozirgi kunda chalg'ituvchi omillar ko'p bo'lganligi sababli, o'qishga qiziqishi qiyin bo'lganda, aynan shu muammoda mental arifmetika ota-onaga yordam beradi.

Mental arifmetika miyaning har ikkala yarimsharlari bir xilda rivojlanishiga imkon beradi. 2000 yil avval Yaponiyada paydo bo'lgan bu fandan ko'zlangan maqsad — hisob-kitob (abakuse) bo'yicha arifmetika hisoblash yordamida butun aqliy salohiyatni faollashtirishdir.

Mental arifmetika mayda motorika va aniq arifmetik harakatlar yordamida ikkala yarimsharlarni rivojlantirishga ko'mak beradi. Mashg'ulotlar samarasi o'laroq bolada faollik va tashabbuskorlik jihatlari o'sadi. Bola charchashdan to'xtaydi, maktabdagi darslarni oson o'zlashtiradi, ijodiy va texnik to'garaklarga qiziqish bilan qatnaydi, xorijiy tillarni tez o'rganadi. Bundan tashqari, bolada mustaqillik, o'ziga ishonch va yetakchilik sifatlari shakllanadi.

Aqliy arifmetika bilan shug'ullanganlar nimalarga ega bo'ladi?

1. Kuchli tasviriy va eshitish xotirasiga ega bo'ladi.
2. Bir vaqtning o'zida tahliliy va ijodiy qobiliyat rivojlanadi.
3. Chet tillarini va maktab dasturlarini oson o'zlashtirish qobiliyati rivojlanadi.
4. Xayolda tez hisoblash va matematik bazaga ega bo'ladi.
5. O'ziga ishonch hissi kuchayadi.
6. E'tiborni jamlay oladi.
7. Hamma fanlarni o'zlashtirishga ulgura oladi.
8. Chap va o'ng miya yarim sharlar uyg'unlikda rivojlanadi.

Mental arifmetika bilan shug'ullanishni boshlagan bolalar ko'proq barmoq mashqlarini bajarishadi, buning foydali jihatlari ko'p. Bola yoshligidan barmoq uchlarini mashq qildirib boradi. Qanday deysizmi? Bolaning emaklashi, narsalarni ushlab ko'rishi, o'yinchoqlarni o'ynashi ham bola uchun boshlang'ich mashqdir. Bola emaklayotganda uning barmoqlari faol harakatda bo'ladi, bu orqali esa unda mayda motorika yaxshi rivojlanadi, nutqning rivojlanishi mayda motorika bilan uzviy bog'liq, shifokorlarning ta'kidlashicha, barmoq uchi va o'z harakatlarini boshqarish ko'nikmasi miyaning nutq uchun javob beruvchi qismlari bilan bevosita bog'liqdir. So'nggi yillarda oyoq- qo'l harakati, ayniqsa, barmoqlar harakatiga e'tibor qaratmoqdalar. Barmoq uchlarini mashq qildirish miya hujayralari ishini yaxshi rag'batlantiradi, shuning uchun skripka yoki pianino chalishni erta o'rganganlar orasida aqilli bolalar juda ko'p. Mental arifmetika ham shunday mashg'ulotlar sirasiga kiradi, sababi, mental arifmetikada ham asosan, barmoq

uchlari ishlaydi, bu esa miyani yaxshi ishlashiga, aqliy faoliyatni o'sishiga yordam beradi.

Qo'l va yuz mushaklarini nazorat qiluvchi miyamiz bo'limi tana harakatlariga javob beruvchi boshqa bo'limlarga nisbatan ancha katta. Bu yerda miya rivojlanishi mayda motorika bilan qanday bog'liq ekani oydinlashadi.

Mental arifmetika ko'proq 4—16 yosh oralig'idagi bolalarga mos keladi. Bu vaqtda bolaning miyasi nisbatan qayishqoq va katta hajmdagi axborotni qayta ishlashga moyil bo'ladi. Eng asosiysi, mental arifmetikani o'rganish jarayonini osonlashtirishdir. Abakusedan tashqari, mashg'ulotlar jarayonida gadgetlar uchun maxsus platformalardan ham foydalaniladi. Ular o'tilgan mavzuni takrorlash va uy vazifalarini bajarish uchun ishlab chiqilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mental arifmetika O'zbekiston yoshlarini rivojlanishi uchun ham katta yordam beradi deb o'ylayman. Xitoylik bolalarning ikki yarimsharining ishlashi va ularning bir vaqtning o'zida bir nechta ish bilan shug'ullanishiga sabab ularda mental arifmetika yaxshi rivojlanganligida ekan. Mental arifmetika bilan shug'ullangan bolalar ikki qo'lda ishlashlari, hisoblashlari, rasm chizishlari natijasida bolalarning ikki yarimshari ham ishlaydi, natijada bu bolalar o'qishlari ijod qilishlariga yaxshi imkoniyatlar yaratishlari, harakat qilishlari mumkin. Ayniqsa, bu bo'sh o'zlashtiradigan bolalar uchun juda foydalidir. Ularda bu hayotga bo'lgan ishonchni, bilimni, qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi.

Bizning yosh avlodimiz ham Xitoy bolalari singari ixtirolar qilishiga, yangiliklar yaratishiga, erkin firlay olishlariga imkoniyatlar yarataylik. Bu mental arifmetika bolalarimizning tez hisoblay olishlari, mantiqni tez o'rganishlari, rahbarlik hislatlarini rivojlanishiga katta yordam beradi.

Ko'rib turibmizki, bizni yurtimizda mental arifmetikaga qiziqadigan bolalar ham Xalqaro olimpiadalarga qatnashib, yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Masaru Ibuka: “Uchgacha ayni vaqti”. Toshkent “Akademnashr”2021.
2. Masaru Ibuka “Uchdan keyin kech” Toshkent. “Akademnashr”2021.
3. Ashirova O'g'iloy “Bolalarni aqliy rivojlantirishda erta ta'limning ahamiyati”. Journal of New Century Innovations. 2022.
4. Ashirova O'g'iloy, Mavlonova Sitorabonu “Bolalarni aqliy faoliyatini yuksaltirish va ularning mustaqilligini rivojlantirishda erta ta'lim, mayda matorika hamda mental arifmetikaning o'rni”. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. 2022.
5. Ashirova O'g'iloy Abduvali qizi, Mavlonova Sitorabonu Alisher qizi “Ilk yoshdagi bolalarda emaklashning ahamiyati” maqolasi. Uzbekistan, Tashkent. “RESEARCH AND EDUCATION” ilmiy tadqiqotlar markazi 2022.
6. www.global-edu.uz.